

BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH VA BU JARAYONDA OTA- ONALARNING O'RNI.

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti Maktabgacha
ta'lim

yo'nalishi talabalasi

matrizayeva6929@gmail.com

***АННОТАЦИЯ** Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning shakllari, bolalarni maktabga tayyorlashda maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktab va oila hamkorligini tashkil qilish, bolalarning maktab ta'limiga pedagogik-psixologik tayyorgarligi, bolalarni maktabga tayyorlashda ota-onalarning o'rni haqida yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha ta'lim tashkiloti, tarbiyachi, oila, psixologik tayyorgarlik, maktab ta'limi.*

Kelajak avlodni barkamol qilib tarbiyalash uchun yurtimizda ko'plab shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilinayotgan farmon va qarorlar, O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari, "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi, "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" kabi me'yoriy huquqiy hujjatlarning barchasi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashdek muhim vazifani bajarishga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bu - o'qitish samaradorligini oshirishdagi muhim jihat hisoblanadi. Maktabda o'qishga tayyorgarlik - bu maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilada bolalarga berilgan ta'lim-tarbiyaning muhim natijasidir. U maktab bolaga qo'yadigan talablar majmuyi orqali aniqlanadi. Bu talablarning o'ziga xos tomoni o'quvchining yangi sotsial-psixologik o'rni, u bajarishi lozim bo'lgan yangi vazifa va burchlarni o'zida mujassam qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta'limiga o'tish davrida har doim uning axloqi, qiziqishi, ruhiy holati va munosabatlarida jiddiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti yoki oilada bosqichma-bosqich maktab ta'limiga tayyorlab borish lozim. Bunday tayyorgarlik jiddiy qiyinchiliklaridan xalos bo'lishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik maktabgacha tayyorlov guruhidagi bolalariga ta'lim-tarbiya berishda, bolalarning qiziqishi bo'yicha rivojlantirishda yordam beradi. Maktabgacha tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta'limiga psixologik-pedagogik tayyorlash orqali bolalarning maktab sharoitiga moslashishi ancha yengillik bilan o'tadi. Bolalarning maktab sharoitiga tabiiy moslashib ketishi orqali maktab davrining ilk davridan ta'lim samaradorligiga erishish mumkin.

Bolalarning maktab ta'limiga umumiy tayyorgarlikni amalga oshirishda quyidagi omillar muhim hisoblanadi:

- Bolaning maktabda o'qishga axloqiy-ma'naviy tayyorgarligi;
- Bolaning maktabda o'qishga aqliy tayyorgarligi;
- Maktabgacha yoshdagi bolaning maktabda o'qishga jismoniy tayyorgarligi.

Bolaning maktabda o'qishga ma'naviy-axloqiy tayyorgarligi bolaning maktab sharoitiga moslashish, o'z majburiyatlarini mas'uliyatli bajarish, o'qituvchi va o'quvchilarga nisbatan axloqiy munosabatini shakllantirish uchun zamin tayyorlaydi. Ma'naviy-axloqiy tayyorgarlik bolaning aqliy va jismoniy tayyorgarligi bilan uzviy aloqadordir.

Maktabga aqliy tayyorgarlik quyidagi tarkibiy qismlardan tarkib topadi:

1. Bolada atrof-olam haqida yetarlicha keng bilim boyligining mavjudligi;
2. Bolalar bilimlarining yetarli darajada hisoblashtirilganligi. Bu bola voqelikning nisbatan yirik sohalarini (jonli va jonsiz tabiat inson faoliyati, narsalar olami va h.k.) ayrim tomonlarini farqlay olishi;
3. Bola egallagan bilimlarining sifati. Bunda bilimlarning sifat ko'rsatkichi, ongli ravishda egallanganligi, tasavvurlarning aniq va tabaqalashtirilganligi, oddiy

tushunchalar mazmuni va hajmining to'liqligi, muntazamlilik (funktional, makon va zamon munosabatlari, sabab, oqibat va shu kabilarni aks ettira bilish qobiliyati). 4. Bolaning bilish faoliyatining muayyan darajada rivojlanganligi.

Bolalar maktab ta'limiga aqliy tayyor bo'lishi uchun uning nutqi, savodi, bilish jarayonlari, elementar matematik bilimlari, tasviriy faoliyati, shu bilan birgalikda musiqiy jihatdan ham tayyorgarlik muhim hisoblanadi. Bolaning aqliy rivojlanishida elementar matematika va musiqa katta ahamiyatga ega. Musiqa bolalarning aqliy hujayralarini o'sishini tezlashtiradi. Bolalar musiqani ona qornidaligidanoq his qilishni boshlashi bola rivojlanishida musiqa qanchalik ahamiyatga ega ekanligining isbotidir.

Bola maktabga borar ekan uning jismoniy tayyorgarligi ham muhim hisoblanadi. Bolalarning maktabga jismoniy tayyorgarligi quyidagi omillarga bog'liq:

- Bola salomatligining yaxshi bo'lishi;
- Bola organizmining chiniqqanligi;
- Ma'lum darajada chidamliligi va ish qobiliyati;

- Kasalliklarga qarshilik ko'rsata olish xususiyatlariga bog'liq. Bu bolaning jismoniy va nerv-psixologik uyg'un rivojlanganligi, morfologik va fiziologik rivojlanishining yosh ko'rsatkichlariga muvofiqligi (yoki birmuncha ilgari).

Maktabgacha yoshdagi bolalarning maktab ta'limiga psixologik tayyorgarligi eng muhimi bo'lib, bu tayyorgarlik bolaning o'qishga qiziqishi, intilishi, o'quvchi bo'lish ishtiyoqining namoyon bo'lishi va bolaning o'quv faoliyati elementlarini egallash, iroda va ijtimoiy rivojlanishning muayyan darajasida namoyon bo'luvchi asoslangan tayyorgarlikni o'z ichiga oladi. . Ko'pgina o'qituvchilar va psixologlar bolaning birinchi sinfda muvaffaqiyatli moslashuvini maktab ta'limiga yaxshi tayyorgarlik ko'rishi bilan bog'lashadi. Bolaning maktab ta'limiga tayyorgarligiga qanchalik ko'p e'tibor berib, u bilan shug'ullanilsa bolaning moslashishi shunchalik oson kechadi. Bolalarning psixologik tayyorgarligida ota-onaning o'rni katta. Bola har soniyada kattalardan ta'sirlanib o'rganadilar, eshitgan ko'rganlarini

takrorlaydilar. Ota-onalari ularning ilk ustozlari hisoblanib,ulardan dastlabki tarbiyani oladilar. Maktabga tayyorgarlik davrida har bir oila a'zosi farzandiga motivatsiya berishi,uni qo'llab-quvvatlashi lozim.Shu bilan birgalikda bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarligi jarayonida oila,maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab hankorligini yo'lga qo'yish bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilab beradi.Shundagina bolaning o'zlashtirishida samaradorlikka erishish mumkin bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar uchun treninglar,psixologik maslahatlar olishlari uchun sharoitlar,testlar, interfaol metodlar tez-tez o'tkazilib turilsa, ayniqsa, 6–7 yoshli bolalarni maktabga tayyorgarligini aniqlashda ota-onalarning ishtirokida olib boriladigan har bir mashg'ulotlar farzandlarining nimaga qodir ekanligini,qiziqishlarini anglab olishlariga yordam beradi.Natijada bolalarni maktabga tayyorlashda oila a'zolarining ham mas'uliyati, faolligi oshadi. Ta'lim tashkilotlarida ota-onalar va tarbiyachilar bilan o'tkaziladigan har bir munozaralar bolalarni maktabning ilk bosqichiga qadam qo'yishlarini osonlik bilan o'tishida yordam beradi hamda sog'lom bola va mustahkam sog'lom muhit sharoitini yaratishga imkon beradi. Treninglar maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi, maktabgacha tayyorlov guruh tarbiyachisi va tarbiyalanuvchilari hamda ularning ota-onalari, shu bilan birgalikda boshlang'ich sinif o'qituvchilari ishtirokida o'tkazilishi bola rivojlanishida to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi. Oilada farzand tomonidan qandaydir yutuqqa erishish tarbiyaga bog'liq. Shuning uchun ham oilada tarbiyaga muayyan darajada e'tibor berish buyuk bobolarimizning fikrlarida ham o'z tasdig'ini topgan.Bolalarda yaxshilik, kamtarlik, adolatlilik, vijdonlilik to'g'risidagi axloqiy tasavvurlarini tarkib toptirish kerak. Oilada farzandlar nutq madaniyatini,liderik qobiliyatlarini shakllantirish, qiziqishlarini qo'llab quvvatlash mamlakatimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan, barkamol avlodni voyaga yetkazishda o'z samarasini berishi shubhasizdir.

Demak,bolalarning maktabga tayyorgarlik davrida oila muhiti bola uchun eng muhimi hisoblanadi. Oilaviy munosabatlar va ota-onalarning tarbiyachi bilan birgalikda olib boradigan ishlari farzandlarning aqliy, ruhiy kamolotini

ta'minlabgina qolmasdan, bolalarda faollik, intiluvchanlikni ham yuzaga keltiradi. Sog'lom ma'naviy-ruhiy muhit ayniqsa maktab ta'limiga o'tish davrida kelajak avlodning yetuk, barkamol bo'lib voyaga yetishishlari uchun beqiyos ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. D.R.Babayeva- "Nutq o'stirish nazariyasiva metodikasi"-Toshkent 2018.
3. N .N . Azizxo'jayeva-“ Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”-Toshkent-2006.
4. Berdiyeva M.M.- "Maktabgacha pedagogika" fanidan o'quv-uslubiy majmua- Termiz-2018.
5. F.Qodirova,Sh.Toshpo'latova,N.M.Kayumova–“Maktabgacha pedagogika”-T.“Tafakkur”- 2019.